

A contribuição do exercício resistido em indivíduos com o mal de parkinson: uma revisão bibliográfica

The contribution of resistance exercise in individuals with parkinson's disease: a bibliographical review

Fernanda da Silva Pessoa¹

Kellyane Mota dos Santos²

Rafael Oliveira da Silva³

Joaquim Albuquerque Viana⁴

Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁵

DOI: 10.5281/zenodo.10211766

Envio: 13/ 11 /2023

Aceite: 27/ 11 /2023

RESUMO: O objetivo da presente pesquisa é revisar os estudos sobre o desempenho do equilíbrio dinâmico e estático do parkinsoniano através do treino resistido, incluindo os efeitos positivos para saúde psicológica dos portadores de Doença de Parkinson. O presente estudo visa mostrar o desempenho que o exercício resistido tem sob impactos positivos na reabilitação da Doença de Parkinson, o Exercício Resistido tem o potencial de promover incrementos no controle do movimento, postura, equilíbrio e adaptações neuromusculares nos parkinsonianos. Os achados relacionam o Exercício Resistido na melhora das tarefas da vida diária e das atividades motoras, mentais e emocionais, quando comparados a tratamentos não supervisionados.

Palavras Chaves: Parkinson, Tratamento, Exercício Resistido, Idosos

¹Graduanda no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: peffernanda017@gmail.com

²Graduanda no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: kellyanesantos02@outlook.com

³Mestre em Neurociências (UFPA), Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade São Caetano do Sul. Graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Pará. E-mail: rafasilvva98@gmail.com

⁴Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁵Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

ABSTRACT: The objective of this research is to review studies on the dynamic and static balance performance of Parkinson's patients through resistance training, including the positive effects on the psychological health of people with Parkinson's Disease. The present study aims to show the performance that resistance exercise has on positive impacts on the rehabilitation of Parkinson's Disease. Resistance Exercise has the potential to promote improvements in movement control, posture, balance and neuromuscular adaptations in Parkinson's patients. The findings relate Resistance Exercise to improving daily living tasks and motor, mental and emotional activities, when compared to unsupervised treatments.

Keywords: Parkinson's, Treatment, Resistance Exercise, Elderly

1. INTRODUÇÃO

O Exercício resistido (ER) é um método especializado de condicionamento que envolve o uso progressivo de uma gama de cargas resistivas e uma variedade de modalidades de treinamento designadas para melhorar a saúde e/ou o desempenho esportivo, com base na melhora da força muscular em suas diferentes manifestações. Atualmente o uso do exercício resistido vem ganhando destaque na comunidade científica, por sua segurança e eficácia, mesmo para indivíduos doentes ou debilitados como parte integrante de quaisquer programas de exercícios físicos para promoção de saúde (Vazquez; José Ricardo, 2014).

Indivíduos que participam de programas de treinamento resistido esperam que ele produza determinados benefícios à saúde e aptidão física, tais como aumento de força, aumento da massa magra, diminuição da gordura corporal e melhoria do desempenho físico em atividades esportivas e da vida diária (Fleck; Kraemer et al; 2017). Conforme avança a idade, o ser humano perde 30% da massa muscular e a força dos músculos diminui. Um programa ideal de treinamento resistido pode atenuar as reduções fisiológicas, melhorar o funcionamento e intensificar as capacidades físicas (Fleck e Kraemer et al.; 2017).

O envelhecimento populacional vem se expandindo no Brasil devido a vários fatores, como a redução das taxas de natalidade e mortalidade, aumento da expectativa de vida e investimentos no setor da saúde e tecnologia (Manso; Galera, 2015). Simultaneamente, ocorreu o crescimento da incidência das doenças neurodegenerativas,

como a Doença de Parkinson (DP) que acomete principalmente pessoas idosas (Gomes et al., 2014). É a segunda enfermidade neurodegenerativa mais comum na população idosa, com prevalência no sexo masculino a partir dos 60 anos, onde a mesma apresenta-se de forma crônica e progressiva, causando à diminuição de neurônios dopaminérgicos da substância negra (Chou, 2020).

Os comprometimentos funcionais e estruturais da DP limitam a locomoção em espaços cotidianos e para a realização de tarefas como sentar e levantar e que exijam mudanças de direção Texeira Arroyo (2010). Apesar da maior utilização de terapias farmacológicas e fisioterápicas no tratamento da DP, o uso do exercício resistido tendem a apresentar resultados positivos nos sinais e sintomas da doença. Toda a atividade física planejada tem como objetivo o desenvolvimento da saúde e o condicionamento físico e psicológico de seus praticantes. No caso da DP, a prática regular de exercício resistido pode prevenir e/ou minimiza o agravamento dos sintomas clínicos da doença, podendo ser uma aliada ao tratamento farmacológico em pacientes com DP (Guimarães, 2011).

Atualmente, não há cura para a DP, porém o tratamento medicamentoso e as diferentes terapias complementares, como a prática de exercícios físicos, auxiliam no bem estar dos pacientes Texeira Arroyo (2010). Por outro lado, o exercício físico promove a melhora da oxigenação e captação da glicose cerebral, favorece a neuroplasticidade e estimula a produção de dopamina. Com isso as funções cognitivas, as estruturas e as funções cerebrais são beneficiadas, levando consequentemente a melhora psicológica, cognitiva e motora (Oxtobe; Willians, Silva, 2011).

Logo, na tentativa de colaborar com a literatura científica e facilitar o entendimento sobre essa patologia, o presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão da literatura sobre as manifestações clínicas da DP e como prática de exercício resistido pode ser uma forma de tratamento. Compreender a etiologia da doença de Parkinson e o uso do exercício físico resistido como tratamento não farmacológico, visando a qualidade de vida do paciente. Assim, o objetivo da presente pesquisa é revisar os estudos sobre o desempenho do equilíbrio dinâmico e estático do parkinsoniano através do treino resistido, incluindo os efeitos positivos para saúde psicológica dos portadores de Doença de Parkinson.

2. MATERIAIS E METÓDOS

Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo sobre o exercício resistido em indivíduos com Parkinson, para sua realização foram feitas buscas por artigos através de bases de dados, como, Scielo, Google Acadêmico e Pubmed. Utilizando os seguintes descritores: Atividade Física, Exercício Resistido, Doença de Parkinson. Assim, realizamos a seleção de artigos em uma categoria inicial de dados para realizarmos a leitura analítica.

Para os critérios de inclusão foram selecionados artigos em Português e Inglês, publicados a partir do ano de 2010, dos quais foram filtrados por relevância nos títulos e resumos. Os critérios para exclusão foram: Fontes sem fundamentos, artigos publicados antes do ano de 2010, fontes não científicas, artigos sem coerência com o tema proposto.

Após a revisão foi efetuado uma seleção dos artigos encontrados nas bases de dados que estiverem de acordo com os critérios de inclusão. Sendo assim, como categoria final trouxemos conforme na figura 1, a análise de artigos os quais apresentaram conceitos e ideias relevantes de diferentes autores no que se refere à contribuição do exercício resistido em indivíduos com mal de Parkinson.

Figura 01: Fluxograma da seleção dos estudos incluídos na revisão

Fonte: Produzidos pelo autor

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir dos 50 artigos encontrados nas bases de dados consultadas. Tendo o uso da aplicação dos critérios de inclusão, exclusão e triagem, foram selecionados 10 dos artigos para compor o presente estudo. As características dos estudos encontrados podem ser observadas no quadro 1 abaixo, onde encontram-se os principais achados sobre tratamento e prevenção da DP especificamente em idosos, com a utilização de programas de exercícios resistidos.

Quadro 01: Síntese dos Principais Achados

N	ANO	AUTOR	TIPO DE ESTUDO	SEXO	IDADE MÉDIA	BENEFÍCIOS
1	2005	LiuAmbrose et al.	Experimental	Fem	75 - 85	Melhora na qualidade de vida, velocidade de marcha (diminuição risco quedas).
2	2006	Aveiro et al.	Experimental	Fem	68,7	Melhora de equilíbrio. Velocidade de marcha e força muscular.
3	2006	Silva et al.	Experimental	Fem	61	Aumento de força muscular.
4	2010	Cakar et al.	Experimental	Ambos	60	Melhora de equilíbrio, risco de quedas e na qualidade de vida
5	2010	Araújo; Fló; Muchale	Revisão Bibliografica	Ambos	78-82	Melhora da função, sobretudo força e mobilidade
6	2010	SAYERS, S. P.; GIBSON, K. A	Revisão Bibliografica	Ambos	60-75	Ganhos similares na potência muscular, melhora do componente velocidade.
7	2017	Lima, Alencar;	Experimental	MASC	59	Diminuição na escala de Hamilton – depreção (HAM - D) com o uso do exercício resistido.
8	2015	Adamson, Ensari e Molt	Revisão Bibliografica	-	-	Atenuação significativa nos sintomas da depressão em ambos os sexos.
9	2012	David et al.	Revisão Bibliografica	-	-	Exercício resistido como principal tratamento coadjuvante na DP.
10	2015	Silva et al.	Revisão Bibliografica	-	-	Importante abordagem complementar ao tratamento medicamentoso.

Neste estudo, onde foi levantado a relevância sobre o uso do exercício resistido em pacientes com DP, pode se observar que os resultados obtidos e alocados no quadro acima pelos autores tiveram como resultados o fator de individualidade biológica e estágios da DP, tanto em revisões quanto em testes, levando em consideração o tema e o público em que se foi levantado a questão das variáveis. (Liu Ambrose et al. 2005, Aveiro et al. 2006, Silva et al. 2006, Cakar et al. 2010, Araújo; Fló; Muchale 2010, Sayers, S. P.; Gibson, K. A 2010, Lima, Alencar; 2017, Adamson, Ensari e Molt 2015, David et al. 2012, Silva et al. 2015).

Dentre os estudos analisados como resultado do trabalho proposto, por meio de um programa de força e resistência muscular, os autores afirmam a melhora da qualidade de vida dos portadores de Mal de Parkinson. O envelhecimento proporciona declínio da independência, conseqüentemente diminuição da força muscular de MMII (Membros inferiores), levando a um maior risco de quedas, instabilidades, tremor ou imobilidades, podendo influenciar na autonomia, bem-estar e qualidade de vida. Corroborando, Liu-Ambrose (2005) observou os efeitos benéficos de um programa de treinamento de força, agilidade e flexibilidade, após um ano da intervenção, que teve duração de 25 semanas com idosos em estágio da DP obteve melhora na qualidade de vida e redução no risco de quedas um dos fatores acarretado pelo mal de Parkinson.

Conforme Aveiro (2006) pesquisou a influência de um programa de treinamento físico priorizando a articulação do tornozelo, o equilíbrio funcional e a velocidade da marcha de mulheres portadoras de DP. Concluiu-se, após 12 semanas, que o treinamento proposto teve melhora significativa para a variável equilíbrio, velocidade da marcha e força muscular.

Segundo estudo realizado por Silva (2008), por meio de um protocolo de treinamento com idosos, divididos em grupo controle e experimental, em que ambos realizaram os mesmos exercícios, porém, com o grupo experimental portadoras de DP sendo submetido a exercícios resistidos com carga progressiva, observa-se melhora do equilíbrio, da coordenação motora e da agilidade para o grupo experimental.

Cakar (2010) após seis semanas de intervenção comprovou a eficácia de um programa de exercícios de força muscular, alongamentos e exercícios aeróbicos na melhora do equilíbrio, da qualidade de vida e diminuição do risco de queda em idosos com doença de Parkinson. Fortalecendo, Araújo (2010), em sua revisão bibliográfica, demonstrou com relevância a melhora da função, sobretudo o ganho de força e mobilidade, no entanto, com relação ao equilíbrio, os dados foram inconsistentes.

Os pesquisadores Sayers, Gibson, 2010; Sayers (2007) compararam as modificações nos componentes força e velocidade da potência muscular de idosos, através de um equipamento pneumático, após um treinamento de potência a 40% 1RM e de fortalecimento muscular de alta intensidade (80% 1RM), os resultados revelaram que os grupos obtiveram ganhos similares na potência muscular após as intervenções, entretanto, o aumento no grupo de potência foi atribuído à melhora do componente velocidade, enquanto, no grupo de fortalecimento muscular de alta intensidade, o ganho foi devido principalmente a modificações do componente força.

Conforme Lima; Alencar (2017) em um estudo experimental com um paciente masculino, 59 anos, com diagnóstico e sintomas da DP em específico depressão, mostrou que mesmo sem a utilização de fármacos ou qualquer outra terapia, o paciente apresentou diminuição dos escores da HAM-D (Escala de Hamilton - Depressão) com o uso do exercício resistido, propondo melhora do estado depressivo de nosso paciente. Esses dados corroboram o trabalho de (Adamson, Ensari e Molt, 2015) que demonstrou que o exercício físico pode atenuar a gravidade da depressão ou dos sintomas depressivos em adultos com distúrbios neurológicos. O exercício resistido (ER) sendo bem utilizado em estudos, no qual parece atenuar significativamente os sintomas depressivos em pessoas de ambos os sexos, idade e com diferentes níveis de depressão (Stanton, Reaburn e Happell, 2013). Existe uma relação inversa entre níveis de força e massa musculoesquelética com a ocorrência de sintomas depressivos. Quanto maior a força e massa muscular, menor a prevalência de depressão (Wu e colaboradores, 2016).

Conforme David (2012) é importante explorar outras opções de tratamento que possam atuar em adjunto aos tratamentos já existentes para a DP. Neste contexto, o EF, mais especificamente o ER, como forma de tratamento coadjuvante para a DP, tem demonstrado impacto positivo na melhoria das capacidades físicas, cognitivas e funcionais de pessoas com DP.

O Exercício Resistido (ER) vem sendo assistido e estudado por diversos pesquisadores quando se trata do tratamento da DP no complemento do tratamento medicamentoso, relata Silva (2015) que a prática de exercícios resistidos, vem sendo apontada como importante abordagem complementar ao tratamento medicamentoso, principalmente por proporcionar a melhora do controle motor, maior independência funcional e prevenção de riscos de quedas e locomoção do portador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A doença de Parkinson (DP) sendo a segunda enfermidade neurodegenerativa mais comum entre idosos, afetando as células nervosas que impedem os idosos de realizar tarefas comuns do dia a dia e dos quais necessitam de tratamento farmacológico e terapêutico.

Com o estudo foi possível observar que o Exercício Resistido (ER) pode auxiliar de forma significativa no tratamento, estimulando a produção de Dopamina que consequentemente melhora as funções cognitivas e motoras. Com o início treinamento os estímulos são enviados aos centros cerebrais, que são transmitidos ao córtex motor, a partir daí acontece a comunicação com outros sistemas fisiológicos que podem melhorar as capacidades funcionais e levar a uma qualidade de vida melhor.

Nos estudos abordados foram observados efeitos positivos ao ER em indivíduos com Parkinson, ajudando na redução dos sintomas, processo de independência e autonomia, aspectos psicológicos, confiança, diminuição de estresses, quedas, melhora na marcha. Quando associados a outros profissionais da saúde, o profissional de Educação Física pode usar o Exercício Resistido como uma forma não farmacológica de tratamento, visto que existem outros estudos que mostram os benefícios do ER em indivíduos com DP.

Com isso ainda é preciso reforçar a necessidade de outros estudos com objetivos semelhantes, afim de trazer novos achados sobre os diferentes tratamentos utilizando o ER como ferramenta para reabilitar o Parkinsoniano com retardo dos sintomas, visando a qualidade de vida do paciente.

REFERÊNCIAS

LIU-AMBROSE, T. Y. et al. **The beneficial effects of group-based exercises on fall risk profile and physical activity persist 1 year postintervention in older women with low bone mass: follow-up after withdrawal of exercise.** J Am Geriatr, v. 53, n. 10, p. 1767-1773, 2005.

AVEIRO, M. C. et al. **Influência de um programa de treinamento físico na força muscular, no equilíbrio e na velocidade da marcha de mulheres portadoras de osteoporose.** Revista Brasileira de Fisioterapia, v. 10, n. 4, p. 441-448, 2006.

SILVA, C. M. et al. **Efeitos do treinamento com pesos, prescrito por zonas de repetições máximas, na força muscular e composição corporal em idosos.** Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano, Florianópolis, v. 8, n. 4, p. 39-45, 2006.

CAKAR, E. et al. **Jumping combined exercise programs reduce fall risk and improve balance and life quality of elderly people who live in a long-term care facility.** J Phys Rehabil Med, v. 46, n. 1, p. 59-67, 2010.

ARAÚJO, M. L. M.; FLÓ, C. M.; MUCHALE, S. M. **Efeitos dos exercícios resistidos sobre o equilíbrio e a funcionalidade de idosos saudáveis.** Fisioter Pesq, São Paulo, v. 17, n. 3, p. 277-283, 2010.

SAYERS, S. P.; GIBSON, K. **A comparison of high-speed power training and traditional slow-speed resistance training in older men and women.** Journal of Strength and Conditioning Research, Lincoln, v. 24, n. 12, pp. 3369-3380, 2010.

Adamson, B.C.; Ensari, I.; Motl, R. W. **Effect of exercise on depressive symptoms in adults with neurologic disorders: a systematic review and meta - analysis,** Arch. Phys. Med. Rehabil. Vol. 96. Num. 7. p. 1329 -1338.2015.

Stanton, R.; Reaburn P.; Happell B. **Is cardiovascular or resistance exercise better to treat patients with depression? A narrative review** Issues Ment Health Nurs. Vol. 34. Num. 7. p. 531-538. 2013.

Wu, H.; Yu1, B.; Ge Meng, G.; Liu, F.; Guo, Q.; Wang, J.; Du, H.; Wen Zhang, W.; Shen, S.; Han, P.; Dong, R.; Wang, X.; Ma, Y.; Chen, X.; Niu, K. **Both muscle mass and muscle strength are inversely associated with depressive symptoms in an elderly Chinese population.** Int J Geriatr Psychiatry. 2016.

David, F.J.; Rafferty, M.R.; Robichaud, J.A.; Prodoehl, J.; Kohrt, W.M.; Vaillancourt, D.E; Corcos, D.M. **Progressive Resistance Exercise and Parkinson's Disease: A Review of Potential Mechanisms.** Parkinson's Disease. Vol. 2012, Article ID 124527 p. 10.2012.

SILVA, M. S. **Efeitos de diferentes intervalos de recuperação entre as séries do treinamento resistido nas respostas neuromusculares em idosos com doença de Parkinson.** 82f. Tese do programa de pós-graduação em ciências da saúde Universidade de Brasília. Brasília, 2015.

CHOU, K. L. Clinical manifestations of Parkinson disease. UpToDate, fev. 2020. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-ofParkinson-2>

HAYES, M. T. **Parkinson's Disease and Parkinsonism.** The American Journal of Medicina, v. 132, n. 7, p. 802-807, 2019. HOMAYOUN, H. I Parkinson Disease. Annals of Internal Medicine, v. 169, n. 5, p.33-51, 2018.

OXTOBE, M, WILLIAMS, A. **Tudo sobre Doença de Parkinson: respostas a suas dúvidas.** São Paulo: Andrei Editora LTDA, 2000.169 p.

TEIXEIRA-ARROYO,2010 et al, 2011. **Benefícios do exercício físico na doença de Parkinson.** Revista educação física UNIFAFIBE, ano IV – n 3 – dezembro, 2015

MANSO, M. E. G.; GALERA, P. B. **Perfil de um grupo de idosos participantes de um programa de prevenção de doenças crônicas.** Estud. interdiscipl. envelhec., v.20, n.1, p.57-71, 2015.

Gomes, A. R.; Daher, D. V. & Fonseca, T. C. (2014). **A interrupção do cotidiano imposta pela Doença de Parkinson: perspectivas de idosos parkinsonianos.** Rev de Enfermagem, UFPE, v.8, n.5, p.1296-301, 2014. Recuperado em 15 dez, 2018, de: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/viewFile/9812/9987>

GUIMARÃES A.V. **Atividade física habitual e desempenho motor de indivíduos com e sem a doença de Parkinson.** 2011. 76 f. Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina para obtenção do grau de Mestre em Educação Física. Área de concentração: Cineantropometria e Desempenho Humano. Florianópolis.

VAZQUEZ, e JOSÉ RICARDO; **Treinamento resistido manual e sua aplicação na educação física Manual resistance training and his application in the physical education,** pg 2; 2014.

Kraemer WJ, Fleck SJ. **Optimizing strength training: designing nonlinear periodization workouts.** Champaign: Human Kinetics; 2007